

ПРИКЛАДНАЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ИСКУССТВА ПОСЛЕ НЕЗАВИСИМОСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503148>

Азирбаева Г.А

Магистрант 1 курса

НГПИ имени Ажинияз по специальности

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

В прикладной изобразительной искусстве после независимости Каракалпакстана можно рассмотреть все развития истории например: культурные, традиционные, искусство, духовность все то что входит и в том что происходило после независимости Республики Каракалпакстана. Но с этим самым все актуальные проблемы и задачи искусства после независимости, а также какие ваши сохранились до этого времени и как и зачем используются.

И с эти же можно рассмотреть все пути развития в то время прикладного изобразительного искусства после независимости Каракалпакстана. А также можно включить туда воспитание детей с помощью историческими традициями которых их надо беречь и гордиться с ними. С тем самым независимость Каракалпакстана дала нам большие возможности во всем. Чтобы мы могли оценить свой исторический наследия, культуры и традиции, национальный гордости, язык и духовности, чувство патриотизма, и конечно же в конце концов как нужно любить свою родину.

С дня независимости Каракалпакстана все значительно поменялось новые здания все с нового. А с тем самым в музеях вывешивали старинные картины тех времен. После независимости сразу же государство взяла на руки критических, научной переосмыслении во всём комплексе неоднозначно процессом культурного строительство Республики Каракалпакстан. В основном потребовалась восстановление объективных картин исторических процессов, необходимость восполнить существенным пробелом в истории Каракалпакстан. Из-за того что в условия советской тоталитаризма исторический науки республике Каракалпакстан оказалась предельной деформированной.

Но с этим же после независимости Каракалпакстана в основном развивалась прикладная изобразительная искусства. Двигаясь с этим

же целью мы достигли и достигаем многого которого не ожидали и не думали что так все будет потому что сейчас наш город такой красивый не повторимый и не забываемый для всех со своими историческими и современными искусствами. Нашим гордостью этого самого играет главную роль одного человека. Во всем во главе стоял первый президент Ислам Каримов который в своих словах говорил что история представляется приоритетным предпосылки духовных обновлений Республики. И как мы должны его развивать, а так же его беречь ото всего.

В 20-х годах можно характеризовать, в первую очередь главное развитие с новым достижениям культуре народа Каракалпакстан, а дальше идеологию во всех области духовного - жизнь народа. С этим же развитие идеологических структур к ко всему духовному ценностям, особенность к их прошлом духовном наследие, диктовать им свою державную силу во всем, что является развитие, совершенствование национальные культуры. Кроме этого этот год называли застольные периоды в истории. Но с этим же в этот год не все было изучена полностью и с этим же не было дано объективного оценки.

Каракалпакская народная прикладная изобразительная искусства различалось со своим особенностями пути развития, своих нюансах и спецификах. И с этим самым начиналось становления и ментального развития каракалпакского национального легендарного историй. Необычность самого слово "каракалпак" в основном появилась в письменной направлении источнике в 9-х веках. С тем самым каракалпаки были богатыми особенно у них было богато их истории, культуры, искусства и даже был богат прикладная искусства, и очень были важными для всех. Кроме этого же они были разнообразными. При этом в основном надо отметить сразу резьбы по деревьев, искусства, вышивки, ювелирные дела, ковроделе и другие. Потому что с их помощью развивалась и развивается Каракалпакстан.

С этим я хочу сказать то что не только книги и новые вещи развивают и воспитывают детей, людей но и старые вещи воспитывают, развивают. Кроме этого прикладная изобразительная искусства после независимости Каракалпакстана поменялось все от единого до конца. Да можно сказать что современная искусства лучше чем старая но с тем самым в старым искусстве больше богатство и воспитании и другие. Потому что эти вещи до этого тоже

использовали и сейчас тоже используем. И их место в нашей жизни играет большую роль в основном в передвижении с развитием.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. МАТЕРИАЛЫ, 1985. Материалы к своду памятников истории и культуры Каракалпакской АССР. Вып. 2. Нукус.

2. *Давкараев Н.* Очерки по истории дореволюционной каракалпакской литературы = Қарақалпақ әдебияты тарихының очеркleri (к.-калп.). — Ташкент: ФАН, 1959.

3. *Коллектив авторов.* История каракалпакской литературы (с древнейших времен до 1917 г.) (к.-калп.) / Хайимбетов А. — Ташкент: ФАН, 1994. — 384 с.